

O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA QARINDOSHLIK TUSHUNCHASINING KONSEPTUAL TAHLILI VA TARJIMADA AKS ETTIRILISHI

Uliqova Mavudakhon Sotvoldiyevna

Andijon davlat chet tillar instituti, Andijon, O'zbekiston

uliqovamavludaxon87@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15340151>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz va o'zbek tillarida “qon-qarindoshlik” konsepti ifodalanishining lingvomadaniy va lingvopragmatik xususiyatlari o'rganiladi. Tahlil jarayonida konseptning semantik maydoni, uning frazeologik birliklar, paremiyalar va badiiy matnlardagi ifodasi misollar orqali tahlil qilinadi. Tadqiqot milliy tafakkur, madaniyat va til o'zaro bog'liqligi nuqtai nazaridan olib borilgan.

Kalit so'zlar: qon-qarindoshlik konsepti, lingvomadaniy tahlil, lingvopragmatika, frazeologik birlik, milliy tafakkur, madaniy tafovut, o'zbek va ingliz tili, tarjima muammolari, badiiy matn, konseptual maydon.

Til – bu nafaqat aloqa vositasi, balki xalqning madaniy merosi, milliy tafakkuri va ijtimoiy qadriyatlarini o'zida mujassamlashtirgan hodisadir. Tilshunoslikda “qon-qarindoshlik” konsepti o'zining keng konseptosferasi, arxetipik asoslari va lingvopragmatik qiymati bilan ajralib turadi. Mazkur maqola doirasida ushbu konsept ikki turli tildagi milliy ongda qanday verbalizatsiya qilinishi va bu ifodalar qanday lingvomadaniy yuklamaga ega ekani izohlanadi.

Qon-qarindoshlik munosabatlari jamiyatning eng qadimiy ijtimoiy institutlaridan biri bo'lib, u til orqali tafakkurda mustahkamlanadi. Professor A.P. Babushkin fikricha, konseptlar insonning kognitiv tizimidagi asosiy bilim birligi bo'lib, ular so'zlar orqali ifodalanadi va madaniyatga xos stereotiplarga asoslanadi. O'zbekiston tilshunosligida O'.Q. Yusupov, M.I. Umarxo'jayev, A.E. Mamatovlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar ham konseptning milliy madaniy tafakkurda qanday aks etishini ko'rsatib bergan.

Ingliz tilida qon-qarindoshlik munosabatlarini ifodalovchi “relative”, “kin”, “bloodline”, “ancestry” kabi atamalar mavjud bo'lsa, o'zbek tilida bu tushuncha “qon-qarindosh”, “avlod”, “urug'-aymoq” kabi leksemalar orqali ifodalanadi. Ingliz tilida ushbu birliklar ko'proq huquqiy, genealogik va emotsional betaraflikka ega bo'lsa, o'zbek tilida ular qadriyat, hurmat, sadoqat, yigitlik burchi kabi kontseptual zamin bilan bog'liq bo'ladi.

O'zbek tilida qon-qarindoshlik bilan bog'liq ko'plab paremiyalar mavjud: “El koriga yaraydigan bola tug'ilsin”, “Avval otangni top, keyin do'st orttir”, “Uch avlod bir daraxtda gul bo'lmas”. Ushbu birliklar orqali qarindoshlik faqat biologik rishtalar bilan emas, balki ijtimoiy mas'uliyat, axloqiy qadriyatlar bilan belgilanadi. Ingliz tilida esa: “Blood is thicker than water”, “Like father, like son”, “A chip off the old block” kabi iboralar mavjud bo'lib, ular individualistik va metaforik mazmunlarga ega.

Qodiriyning “Mehrobdan chayon” romanida “qon-qarindoshlik” tushunchasi milliy mentalitet asosida tasvirlanadi. Masalan: “Na'ima singlisi uchun o'zining oxirgi nonini ham ayamadi”, bu gapda faqat biologik aloqani emas, balki ijtimoiy va axloqiy mas'uliyat ham ifodalangan. Ingliz tilidagi tarjimada esa bu semantik yuklama ko'pincha oddiy “sister” yoki “relative” degan neytral so'zlar bilan almashtiriladi, bu esa lingvokulturologik tafovutga olib keladi.

Qon-qarindoshlik atamaları nafaqat madaniy, balki pragmatik ma'noga ham ega. Maqollardagi maslahatomuz, buyruqohang, kinoya yoki ogohlantiruvchi tusdagi birliklar bu konseptning muloqotdagi funksiyasini kengaytiradi. Ular doimiy pragmatik holatlarda – nasihat, tanbeh, ogohlantirishda qo'llanadi va bu orqali til egasining ijtimoiy roli mustahkamlanadi.

Ingliz tiliga tarjima jarayonida o'zbekcha birliklardagi konnotativ va emotsional qatlam ko'pincha yo'qolib ketadi. Masalan, "Tug'ilgan joydan ketgan odam yot yurtning quliga aylanadi" degan maqol tarjimada "A man who leaves his homeland becomes a servant in foreign lands" tarzida berilishi mumkin. Biroq bu tarjimada xalqona ohang, emotsional yuklama va milliy mentalitet to'laqonli ifodalanmaydi.

Qon-qarindoshlik konsepti tilshunoslikning kognitiv, madaniy va pragmatik jihatlarini qamrab olgan murakkab birlikdir. Ingliz va o'zbek tillaridagi semantik maydonlar, frazeologik birliklar, paremiyalar va badiiy matnlardagi ifoda shakllari ushbu konseptning milliy tafakkurda qanday aks etishini ko'rsatib beradi. Tarjima jarayonida esa ushbu birliklarni madaniy-belgili fenomen sifatida idrok etish tarjimaning sifatini oshirishga xizmat qiladi. Bizningcha, ushbu konseptni tadqiq qilish nafaqat tarjima nazariyasiga, balki madaniyatlararo kommunikatsiyaga ham katta hissa qo'shadi.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бабушкин А.П. Вопросы концептуальной лексикологии. – Воронеж: ВГУ, 1996. – 81 с
2. Юсупов О.Қ. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Тошкент: Фан, 2012. – 320 б.
3. Умархўжаев М.И. Маданият ва тил: лингвомаданий йўналиш. – Тошкент: Фан, 2009. – 256 б.
4. Маматов А.Э. Лексик-семантик мейдон назарияси. – Тошкент: Фан, 2008. – 176 б.
5. Stepanov Y.S. Constants: Dictionary of Russian Culture. – Moscow: School of "Languages of Russian Culture", 1997. – 824 p.
6. Wierzbicka, A. Understanding Cultures through their Key Words. – Oxford: Oxford University Press, 1997. – 328 p.
7. Lakoff, G., Johnson, M. Metaphors We Live By. – Chicago: University of Chicago Press, 1980. – 256 p.
8. Boers, F., Demecheleer, M. A. A Cognitive Semantic Approach to Teaching Prepositions. – ELT Journal, Vol. 52/3, 1998. – pp. 197–204.
9. Crystal, D. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. – Oxford: Blackwell Publishing, 2008. – 560 p.
10. Abdulla Qodiriy. *Mehrobdan chayon* (roman). – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 2006.